

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No11
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 310 sahifa,
4-noyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Oilaning maktabgacha yoshdagi bolalar estetik tarbiyasidagi o'rni	24
<i>Abdullayeva Ma'sudaxon Abdubannayevna</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga metodik tayyorlash texnologiyalari	27
<i>Abdubannoyeva Muxlisaxon Iqboljon qizi, Abdullayev Alibek Qodiraliyevich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida bulutli xizmatlardan foydalanish zaruriyati	30
<i>Abdullayev Alibek Qodiraliyevich, Turdaliyeva Muslimaxon Jahongir qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida fortepiano chalishni o'rgatish metodikasi	34
<i>Abduvaxobova Nilufar Abdumannon qizi</i>	
Maktabda fizika fanini o'qitishda innovatsion yondashuv	38
<i>Alinazarova Mahfuza</i>	
Tasavvufdagi "komil inson" konsepsiyasining hozirgi ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv sifatida talqini	43
<i>Aqilxonov Saidolimxon Abdurashid o'g'li</i>	
Tabiiy-ilmiy savodxonlikni shakllantirish omillari va pedagogik shart-sharoitlar	48
<i>Choriyeva Gulbaxor Shotemirovna</i>	
Robototexnika fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanib mustaqil ta'limni tashkil etish	53
<i>Elmonov Sirojiddin Mamadiyarovich</i>	
Xalqaro baholash dasturlarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash bo'yicha jahon tajribasi	58
<i>Ergasheva S. T.</i>	
Boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlar orqali o'quvchilarning kognitiv salohiyatini rivojlantirish	61
<i>Eshmamatova Dilnoza Jovli qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy salohiyatini oshirishda tarbiyachi mahorati	64
<i>Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishni takomillashtirish	68
<i>Hojikarimova Gulasal Tadjialiyevena</i>	
Xorijiy talabalarga o'zbek tilini o'rgatishda elektron platformalar yaratish	71
<i>Jo'rayeva Matluba</i>	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhitini modellashtirish va uning samaradorlik omillari	74
<i>Komilova Z. X.</i>	
O'qituvchi kasbiy faoliyatida muloqot madaniyati	80
<i>M. Yu. Mahkamova</i>	
Psixologiya fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va talabalarda tahliliy fikrlashni shakllantirish masalalari	86
<i>Madazizova Dilfuza Raxmatullayevna</i>	
Integrating Listening and Speaking Skills in ESP (English for Specific Purposes) Classes	90
<i>Madina Tilavova</i>	
Bolalarni maktabga tayyorlash jarayonida neyropedagogik yondashuvlar	94
<i>N. O. Saidova</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida radiologiya fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarning metodologik roli	99
<i>Nazarova Gulchexra Shuxratdjonovna</i>	
Ijodkorlik tushunchasining mohiyati va uning ta'limdagi roli	103
<i>Ochilova Dilbar Isroilovna</i>	
Alaliyani boshqa nutqiy nuqsonlar bilan farqli xarakteristikasi	108
<i>Oripova Zilola</i>	
Ingliz tilini o'qitishda suggestopediya metodini joriy etishning samaradorligi	113
<i>Pulatova Sitora Abdurazzoq qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari menejerlarining kasbiy-boshqaruv kompetentligi tushunchasi va uning tarkibiy qismlari	118
<i>Qarshiboyev Sharof Egamnazarovich</i>	
Koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirishning yosh badmintonchilar texnik-taktik tayyorgarligiga ta'siri	122
<i>Qurbanova Ilmira Alisher qizi</i>	

Blended Learning	125
Quvandikova Xadicha	
Fizika darslarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish	129
Raxmanov Valijon Turdaliyevich, O'razaliyev Alijon Xasan o'g'li	
“Qurilish jarayonlari texnologiyasi” fanida loyihalash kompetentligining tarkibiy tuzilmasi va uni raqamli ta'limga moslashtirish	135
Raxmonova Nazokat Umaraliyevna	
Vitagen texnologiyalar asosida talabalar mediamentalitetini rivojlantirishda sun'iy intellekt (AI) dasturlaridan foydalanishning tahliliy modeli	140
Rustamova Nodira Rustamovna	
Talabalarda kooperativ ta'lim asosida motivatsiyani rivojlantirish usullari	145
Sitora Toshmatova	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ kompetensiyani shakllantirishning zaruriyati	149
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Musiqqa ta'limining pedagogik asoslari va metodik tizimi	153
Toshpulatova Saida Kuzibaevna	
Texnologiya fanini o'qitishda eng samarali metodlardan foydalanish	158
Turdiyeva Shahzoda Eshdavlrat qizi	
Enhancing University Students' Self-Directed Learning Through Edtech Tools	161
Ulasheva Lobar	
Fanlararo loyiha ishlarini tashkil etish orqali o'quvchilarning dizayn fikrlash salohiyatini oshirish	164
Valiyeva Nargiza Athamboyevna	
Alohida ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari.....	169
Xakimova Sarvinov Sharifjon qizi	
Sun'iy intellekt asosida yaratilgan ta'lim platformalari: samaradorlik tahlili va pedagogik yondashuvlar	173
Xanbabayev Hakimjon Ikramovich, Erkinov Jasurbek Hasanjon o'g'li	
Tasavvufdagi “muhosaba” va “tafakkur” amallarining o'z-o'zini refleksiya metodlari sifatida qo'llanilishi	176
Xoshimov Nuriddin Mamadaliyevich	
Milliy sport va ommaviy o'yinlarning badiiy-estetik ahamiyati.....	182
Yaxyayeva Sojida Abdurahimovna	
Ota-ona mehriining bola psixologiyasiga ta'siri	185
Yulchiyeva Shohsanam Dilshod qizi	
Nutq rivojlanishi orqada qolgan bolalarda qo'llaniladigan innovatsion usullari samaradorligi	189
Ahmedova Nargiza Muzaffarovna	
Факторы, сдерживающие развитие науки в контексте требований к диссертационным работам	193
Зайналов Жахонгир Расулович, Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич, Шадманов Камолиддин Кажакджанович, Самигова Нодира Хамидуллаевна	
Структура и стратегии развития предметных компетенций	197
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	
Психологическая консультация: современная практика, задачи и перспективы развития	203
Раупова Шохида Ахроровна	
Подготовка будущих педагогов к инклюзивному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья: задачи и перспективы	207
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
Формирование иноязычной грамотности у курсантов военных вузов: социально-психологические факторы.....	211
Сулейманова Нилуфар Камилловна	
O'qituvchi shaxsiy kompetensiyasining mohiyati va pedagogik faoliyatdagi o'rni	214
Abdiraxmonova Guliston Muzaffar qizi	
Bolalarda axloqiy qadriyatlarni shakllantirish jarayonining milliy va umuminsoniy tamoyillari	218
Abdumutalipova Gulshodaxon Nurbek qizi	
Fuqarolik jamiyatida huquqiy madaniyat va uni rivojlantirish jarayonlari	221
Abdusalimova Shaxnoza Quduratullayevna	
Ta'lim menejmenti tizimida o'qituvchining nutq madaniyatini rivojlantirish strategiyalari	224
Abduxalilova Iroda Nozimxonovna	

O'zbekistonda yoshlarni ijtimoiy-pedagogik hamkorlikda tarbiyalashda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"ning ustuvor vazifalari	229
Abirova Umida Nazarovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini inklyuziv ta'lim sharoitida differensiyalashtirilgan dars mashg'ulotlarini tashkil etishga o'rgatish (kompetentligini shakllantirish/rivojlantirish) usullari.....	232
Adhamova Diyora Sanjar qizi	
Musobaqa faoliyati samaradorligini oshirishda sambochilarning energiya sarfi va tiklanish mexanizmlari tahliliy	239
Tangriyev Abdukarim Tovashevich	
Aksiologik yondashuv asosida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining harakat faolligini takomillashtirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati.....	244
Hafizov Shahriyor Shavkatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning transversal: tanqidiy va innovatsion fikrlash kompetensiyalari	248
Jaloliddinova Maftunaxon Mahmudjon qizi	
Axborotning gnoseologik mohiyati.....	256
Kamolova Munajatxon Jaloldinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish yo'llari	259
Mamatova Aziza Bo'ribojevna	
Akademik litseylarda kimyo fanini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	262
Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich	
Pedagogik oliy ta'limda talabalarning kasbiy ijtimoiylashuvini korporativ madaniyat asosida rivojlantirish metodikasi.....	267
Maxkamova Dilafuz Aliyevna	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun xorijiy tillarni o'qitishda lingvomadaniy yondashuv	271
Normamatova Kamola Gulmamat qizi	
O'zbek tili izohli lug'atida iboralarning grammatik tavsifi (bosh komponentli iboralar misolida).....	274
S. Sh. Azamatova	
Oila instituti va gender tenglikni ta'minlashning ijtimoiy-huquqiy muammolari	277
Salayeva Aziza Muhammadmurot qizi	
Gender yondashuv asosida talaba-qizlarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning namunaviy mezonlari.....	282
Xolova Mohigul Shavkatovna	
Pedagogika yo'nalishi talabalari huquqiy savodxonligini rivojlantirish metodlarini takomillashtirish.....	287
Xudoyberganov Atham	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida leksik komponentlikni TRIZ texnologiyasi yordamida rivojlantirish	291
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Fayzullayeva Nazokat Uchqun qizi	
Цифровизация и трансформация образования как социально-педагогическое явление	295
Кадирова Наргиза Азаматовна	
Методика формирования креативного мышления у студентов-филологов на основе проблемно-ориентированных заданий (на материале английского языка)	298
Мамырбаева Дина	
Структура и стратегии развития предметных компетенций	304
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	

O'ZBEKISTONDA YOSHLARNI IJTIMOYIY- PEDAGOGIK HAMKORLIKDA TARBIYALASHDA "UZLUKSIZ MA'NAVIY TARBIYA KONSEPSIYASI"NING USTUVOR VAZIFALARI

Abirova Umida Nazarovna

"Oriental" universiteti
"Uzluksiz ta'lim pedagogikasi" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonda yoshlar tarbiyasini ijtimoiy-pedagogik hamkorlikda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi" asosida takomillashtirish masalalari yoritilgan. Unda milliy g'oya negizida tarbiya jarayonini milliy-zamonaviy, ilmiy-texnologik yondashuv asosida isloh qilish zarurligi asoslab berilgan. Maqolada eski, umumiy va samarasiz yondashuvlardan voz kechib, shaxsning tayanch kompetensiyalari, fazilatlar va ma'naviy qadriyatlar asosida yangi tizimni shakllantirish tamoyillari ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"ni amalga oshirish bosqichlari hamda oila, mahalla va ta'lim muassasalari o'rtasidagi ijtimoiy-pedagogik hamkorlikni takomillashtirish yo'llari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: shaxs, ijtimoiy tarbiya, ta'lim, tarbiya, "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi", oila, mahalla, ta'lim muassasasi, ijtimoiylik, ma'naviyat, ma'rifat, hamkorlik, faoliyat, qobiliyat, intizom, jasorat, adolat.

Abstract: This article explores the improvement of youth education in Uzbekistan through social-pedagogical cooperation based on the "Concept of Continuous Spiritual Education." It emphasizes the need to reform the upbringing system in line with the renewed national idea and modern scientific-technological principles, rejecting outdated and ineffective approaches. The study highlights the importance of forming key competencies, moral qualities, and spiritual values among young people. The stages of implementing the "Concept of Continuous Spiritual Education" and the ways to enhance cooperation between the family, mahalla, and educational institutions are analyzed in detail.

Key words: person, social upbringing, education, "Concept of Continuous Spiritual Education", family, mahalla, educational institution, society, spirituality, enlightenment, cooperation, activity, ability, discipline, courage, justice.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы совершенствования воспитания молодежи в Узбекистане в условиях социально-педагогического сотрудничества на основе "Концепции непрерывного духовного воспитания". Раскрывается необходимость реформирования системы воспитания на базе современной национальной идеи, научно-технологических подходов и отказа от устаревших, малорезультативных методов. Особое внимание уделено формированию ключевых компетенций, нравственных качеств и духовных ценностей личности. Также анализируются этапы реализации "Концепции непрерывного духовного воспитания" и пути совершенствования взаимодействия семьи, махалли и образовательных учреждений.

Ключевые слова: личность, социальное воспитание, образование, "Концепция непрерывного духовного воспитания", семья, махалля, образовательная организация, общество, духовность, просвещение, сотрудничество, деятельность, способности, дисциплина, мужество, справедливость.

KIRISH

Barchamizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2019-yil 31-dekabr 1059-sonli qarorida "Uzluksiz ma'naviy tarbiya davlat ta'lim standartlariga muvofiq ta'lim dasturlarini amalga oshiruvchi davlat va nodavlat ta'lim muassasalari; ta'lim sohasida ilmiy-tadqiqot ishlarini amalga oshiruvchi ilmiy-pedagogik muassasalar; davlat boshqaruvi organlari, jamoatchilik tashkilotlari, mahalla va oila institutlari orqali joriy

etilishi belgilab qo'yildi.¹ Qarorga muvofiq, "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi" to'rt bosqichni qamrab olishi, ya'ni:

- *birinchi bosqich* – oilalarda (ikki davr: 1-davr – homila davri, 2-davr – bola tug'ilganidan 3 yoshgacha bo'lgan davr);
- *ikkinchi bosqich* – maktabgacha ta'lim 3–6 (7) yoshgacha bo'lgan davr;
- *uchinchi bosqich* – umumiy o'rta ta'lim tizimida (ikki davr: 1-davr – 7 (6)–10 yosh, boshlang'ich sinf; 2-davr – 11–17 yosh, o'rta va yuqori sinflar);
- *to'rtinchi bosqich* – ishlab chiqarishda faoliyat ko'rsatayotgan va band bo'lmagan yoshlar, shuningdek, o'rta maxsus kasb-hunar, oliy ta'lim muassasalari tizimida (ikki davr: 1-davr – o'rta maxsus kasb-hunar va oliy ta'lim bilan qamrab olinmagan, shuningdek, ishlab chiqarishda faoliyat ko'rsatayotgan va band bo'lmagan yoshlar – 17–30 yosh; 2-davr – o'rta maxsus kasb-hunar, oliy ta'lim muassasalarining o'quvchi-talabalari – 15–22 (24) yosh) ekanligi belgilab qo'yilgan ^[1].

Ko'rinib turganidek, ushbu Konsepsiya yuqoridagi hamkorlarning tizimli, ilmiy asoslangan ijtimoiy-pedagogik hamkorligiga tayanishi zarurligini ko'rishimiz mumkin.

O'zbekistonda yoshlar tarbiyasini yangilangan milliy g'oya negizida, milliy–zamonaviy, ilmiy–texnologik asosda isloh qilish, tarbiya sohasida eski – umumiy, mavhum, natijasiz yondashuvdan voz kechib, uni aniq, bugungi talablarga chidamli, tayanch kompetensiyalar va fazilatlar asosida shakllantirish zarur ekanligini ko'rish mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pedagogika fanlari doktori, professor M. Quronov ilmiy rahbarligidagi ishchi guruh tomonidan "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi" ishlab chiqildi. Konsepsiyaning eksperimental sinovlari Toshkent shahri, Namangan va Samarqand viloyatlari tuman hamda shaharlarida sinovdan o'tkazildi. 2019-yil 31-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1059-sonli "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 1059-sonli2 qarori qabul qilindi ^[3,1].

Tadqiqotimizning mazkur moddasi doirasida biz yuqoridagi huquqiy-me'yoriy, ilmiy-uslubiy, konseptual asoslarga tayandik. Ya'ni kollejlarda amalga oshiriladigan ma'naviy–ma'rifiy ishlarni tashkil qilishda mahalla va oila hamkorligida quyidagilarga asoslanildi:

- hamkorlik jarayoni ishtirokchilari harakatlarining ish birligi;
- tarbiyalanuvchiga hurmat va talabning uyg'unligi;
- hamkorlik jarayoni subyektlarining teng huquqliligi va yuksak mas'uliyati; faoliyat jarayonida millat va davlat manfaatlarini ustuvorligi;
- hamkorlikning ilmiy asoslanganligi tamoyillari ustuvor masala sifatida ko'rishimiz mumkin.

Konsepsiyada mahalla, maktab va oilalarning tarbiyaviy hamkorligi bolalarning jismoniy, ma'naviy va ijtimoiy shakllanishini ta'minlash, ularning ilk iqtidori, qiziqishi va aqliy imkoniyatlarini aniqlash, o'z hatti-harakatlariga javobgarlik hissinu tarbiyalash, bo'sh vaqtini to'g'ri tashkil qilishni o'rgatish, atrof-muhitga ongli munosabatda bo'lish, do'stlik, baynalmilallik, vatanparvarlik hislatlarini shakllantirishga qaratilishi ko'zda tutilganligini ko'ramiz. Ma'lumki, mazkur Konsepsiyaning ma'naviy–ma'rifiy jihati, o'quvchilar ma'naviy madaniyatini tarbiyalashdagi roli birlamchi ahamiyatga ega. Konsepsiyani shu nuqtai nazardan tahlil qilgach, mahalla, maktab va oilaning ma'naviy–ma'rifiy hamkorligi predmeti aniqlandi. Masalaga pedagogik yondashuv oilaning maktab bilan ma'naviy–ma'rifiy hamkorligini yanada mustahkamlashni, buning uchun esa dastlab Sharq, o'zbek mahallalari va oilalarida kechuvchi tarbiyaviy munosabatlarni qiyosiy o'rganish zarurligini ko'rsatadi.

Faylasuf olim M. Xolmatova oila va mahallani odamlarning tabiiy, iqtisodiy, huquqiy–ma'naviy munosabatiga asoslangan birlik deb hisoblaydi. Ma'naviy munosabatlar deyilganda qo'shnilar, er-xotin, ota-ona va bolalar o'rtasidagi mehr-muhabbat, mehr-shafqat, mehr-oqibat, odob-axloq, ta'lim–tarbiya kabi insoniy tuyg'ular va talablar tushuniladi. Olima insoniyatning uchinchi ming yilligida jiddiy o'zgarishlar sodir bo'lganini va buning oilaga ta'siri katta ekanligini ta'kidlaydi ^[12,35].

1 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Uzluksiz ma'naviy tarbiya Konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risida"gi 2019-yil 31-dekabr 1059-sonli qarori.

2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1059-sonli "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 1059-sonli qarori: <https://lex.uz/ru/docs/-4676839>

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'zbekiston Respublikasida "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi" asosida yoshlarda ijtimoiy kompetensiyalarni takomillashtirishda kuzatish va ko'rsatish, savol-javob, og'zaki bayon, anketa so'rovi hamda tarbiya texnologiyalaridan foydalanildi.

Ijtimoiy pedagogika – har bir o'smirda kelajakka ishonch, madad, kuch–g'ayratni rivojlantiradi. Xalqimizni Vatani, millati, mustaqillik himoyasi yo'lida birlashtiradi, bunyodkor ishlarga safarbar qiladi. Shu bois O'zbekiston xalqini ozod va obod Vatani, erkin va farovon hayotga eltuvchi "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"ni amalga oshirish, milliy g'oyamizni barchaning e'tiqodiga aylantirish, kelajagimiz bo'lgan yoshlar ongiga singdirish eng muhim pedagogik burchimizdir.

O'zbekistonning mustaqil taraqqiyot Harakatlar strategiyasini amalga oshirish – o'zbek xalqining buyuk davlat barpo etish borasidagi maqsad–muddaolarini hal qilish, milliy g'oyamizni har bir o'zbekistonlikning mustahkam e'tiqodiga aylantirish, uni mehnatda, ijodda, kishilar bilan o'zaro munosabatlarda ustuvor namoyon bo'lishiga erishish – asosiy maqsadimizdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev yoshlar tarbiyasiga, ayniqsa, qizlarni mustaqil oilaviy hayotga tayyorlash masalasiga alohida e'tibor berib, "Oilalarda tibbiy, huquqiy madaniyatni yuksaltirish, kasb-hunar kollejlari, oliy o'quv yurtlarini bitirib chiqayotgan yoshlarimizni, avvalo, qiz bolalarni ish bilan ta'minlash davlat idoralarning birinchi galdagi vazifasi bo'lishi shart" [2, 355]ligini qat'iy vazifa qilib belgiladilar.

Darhaqiqat, "O'zbek mahallalarida tarbiya o'zining murakkab, boy ma'naviy tizimiga ega ekanligi barchamizga ma'lum. Bu tarbiyada gender tamoyili, ya'ni jinsiy xususiyatlarni inobatga olish ham namoyon bo'ladi. Ya'ni o'g'il bolaga bo'lajak uy egasi, urug'–avlod davomchisi va merosxo'r, qiz bolaga esa yigitning yo'ldoshi, bo'lajak ona, uy bekasi deb qaralgan" [13, 89].

O'g'il bolalar tarbiyasida xususiyatlar sal boshqacha bo'lib, bola 1–6 yoshgacha davrda – hokim, otasi – tobe; 7–17 yoshda ota – hokim, o'g'il – tobe; 18 yoshdan so'ng esa ota bolaga do'st va hamkor bo'lishi kerak deb aytilish mumkin [14, 46].

Konsepsiyani amalga oshirish Dasturining 49-bandida "O'g'il bolalarda ona Vatanga muhabbat, milliy g'oyaga sadoqat, mardlik, jasorat, fidoyilik, halollik, rostgo'ylik, hojatbarorlik, vijdonlilik, vazminlik, yigitlik g'ururi, or–nomus, mehr–oqibatlilik kabi fazilatlar, tadbirkorlik va oilaparvarlik malakalarini shakllantirishga qaratilgan treninglar dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish" belgilangan.

Dasturning 50-bandida esa "Qiz bolalarda ona Vatanga muhabbat, milliy g'oyaga sadoqat, mehnatsevarlik, jonkuyarlik, oilaparvarlik, ibo, hayo, nafosat, did–farosat, qanoat, vafodorlik, mehribonlik, rahmdillik, kamtarlik, ziyorlik, mehmondo'stlik, bolajonlik, murosallilik, orastalik, saranjomlik, xushmuomalalik, pazandalik malakalarini shakllantirishga qaratilgan treninglar dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish" belgilangan [3, 1].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"ning mazmun–mohiyatini oila, ta'lim muassasasi va mahalla mas'ullarining ongiga singdirish ta'lim–tarbiyaning turli uslub, vosita va shakllari orqali amalga oshirilishi shart. Ular orqali yoshlarga to'g'ri yashashni, salbiy illatlarga murosasiz bo'lishni va erkin fikrlashni, tayanch ijtimoiy kompetensiyalarni o'rgatish zarur.

Takliflar:

Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasining har bir bosqichini uzviy va izchillik bilan amalga oshirish zarur.

Barchamizga ma'lumki, bugungi kunda ijtimoiy-pedagogik hamkorlikning uzluksizligini ta'minlashda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"ga asoslangan holda o'quvchilar ongiga milliy tarbiya va ma'naviy fazilatlarini singdirishni uzluksiz tarzda olib borish samarali natija beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi. Xalq so'zi, 2017-yil 23-dekabr, № 258 (6952), 5-bet.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1059-sonli qarori. "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida". 2019-yil 31-dekabr.
3. Mustaqillik: Izohli ilmiy-omgabop lug'at. – T.: "Sharq", 1998. – 320 b. – 115-bet.
4. Inomova M. O. Oilada bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda milliy qadriyatlardan foydalanishning pedagogik asoslari: Ped. fanl. dokt. ... diss. – T.: 1998. – 34 bet.
5. Umarov H., Haydarov Q., Xoliqov M. Xalq rasm-rusumlari. – T.: G'. G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyotining Samarqand bo'limi, 1991. – 8-bet.
6. Alimov U. Fazilatli avlod. – Toshkent: "Muharrir", 2019. – 42 b.
7. Qurbanbayev Q. Q. Talabalarning ma'naviy-ijtimoiy faolliklarini rivojlantirishning pedagogik asoslari. – Toshkent, 2000. – 4 bet.
8. Mavrulov A. Ma'naviy barkamol inson tarbiyasi. – T.: "O'zbekiston", 2008. – 11–12-betlar.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.